

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

QONNING FIZIOLOGIK PARAMETRLARINI INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Botirov Murodjon Turg'unboyevich

Ph.D Biofizika fani dotsenti

Central Asian medical university

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich

Central Asian medical university

Annotatsiya: Qonning fiziologik ko'rsatkichlari inson salomatligining hal qiluvchi ko'rsatkichidir. Ushbu parametrlarga gemoglobin kontsentratsiyasi, eritrotsitlar soni, leykotsitlar soni, trombositlar soni va turli plazma oqsillari kiradi. Ushbu qiymatlar tibbiyot mutaxassislariga anemiya, infeksiya va qon ketishining buzilishi kabi bir qator sharoitlarni baholash va tashxislashda yordam beradi. Ushbu parametrlarni tushunish inson tanasining umumiy funktsiyasi va salomatligi haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin..

Kalit so'zlar: qon, plazma, trombosit, leykotsitlar, eritrotsit

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD TO HUMAN ORGANISM

Botirov Murodjon Turgunboyevich

Ph.D Associate Professor of Biophysics

Central Asian medical university

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich

Central Asian medical university

Annotation: Physiological parameters of blood are crucial indicators of human health. These parameters include hemoglobin concentration, erythrocyte count, leukocyte count, platelet count, and various plasma proteins. These values help medical professionals assess and diagnose a range of conditions, including anemia, infection, and bleeding disorders. Understanding these parameters can provide valuable insights into the overall function and health of the human body.

Keywords: blood, plasma, platelet, leukocyte, erythrocyte

Qon inson hayotini saqlab qolish uchun zaruratdir. Gormonlar, gazlar va chiqindilarni tashish uchun juda muhimdir. Shuningdek, u muhim immunologik funktsiyalarga ega. Qon pH, harorat va boshqa ichki sharoitlarning gomeostatik tartibga solinishida muhim ahamiyatga ega. Qon plazma, trombositlar , leykotsitlar (oq qon hujayralari) va eritrotsitlardan ibora

tomirlarida tanani aylanib yuradigan hujayralar va plazmadan tashkil topgan 4 dan 5 litrgacha qon mavjud. Plazma umumiy qon hajmining taxminan 55% ni tashkil qiladi. Qolgan 45% hujayralarning turli shakllaridan iborat. Oddiy sog'lom kattalardagi qonning umumiy hajmi umumiy inson vaznining 7-8% ni tashkil qiladi. Qon plazmasi och sariq rangli suyuqlikdir. U qonning asosi sifatida ishlaydi. U 91% suv va 9% koagulyantlar, plazma oqsillari, elektrolitlar va immunoglobulinlar kabi qattiq moddalardan iborat. Embrion bosqichida qon plazmasi mezenxima hujayralaridan hosil bo'ladi. Avval albumin, keyin globulin, so'ngra boshqa plazma oqsillari hosil bo'ladi. Voyaga etgan odamda jigardagi retikuloendotelial hujayralar plazma ishlab chiqarish uchun javobgardir; bu jarayonga suyak iligi va taloq yordam beradi

Qon plazmasining funksiyalari

Qon plazmasi turli xil hayotiy funksiyalarga ega

1. Koagulyatsiya - Plazma tarkibida fibrinogen va trombin va faktor x kabi prokoagulyantlar mavjud
2. Immunitetni himoya qilish - plazmada tananing immunologik mudofaa jarayonida rol o'ynaydigan immunoglobulinlar (antikorlar) mavjud.
3. Osmotik bosimni ushlab turish - qonda suyuqlik muvozanatini saqlash uchun muhim bo'lgan albumin kabi plazma oqsillarining mavjudligi, onkotik bosim (taxminan 25 mmHg darajasida saqlanadi).
4. Kislota-baz muvozanati - Plazma oqsillari bufer ta'sirida kislota-baz muvozanatini saqlashga yordam beradi.
5. Oziq moddalarni tashish - glyukoza, aminokislotalar, suyuqliklar va vitaminlar kabi oziq moddalar qon plazmasida ovqat hazm qilish tizimidan tananing turli qismlariga tashiladi.
6. Nafas olish gazlarini tashish . Kislorod o'pkadan tanaga, karbonat anhidrid esa chiqarib yuborish uchun o'pkaga qaytariladi.
7. Gormonlarni tashish.
8. Chiqarish - hujayra metabolizmining chiqindilari plazma ichida tashiladi va buyraklar , o'pka va teri orqali chiqariladi.
9. Haroratni tartibga solish

Diagnostik vosita sifatida eritrotsitlarning cho'kindi darajasi qo'llaniladi. O'tkir yallig'lanish sharoitida fibrinogen ko'payishi bilan ham ortadi.

Eritrositlar (qizil qon hujayralari)

Eritrositlar (qizil qon tanachalari (qizil qon hujayralari) deb nomlanadi) ikki burchakli diskoid hujayralardir. Qizil qon hujayralari yadroga ega emas, gemoglobinni (O₂ ni tashuvchi qizil temirga boy protein) o'z ichiga oladi va lipidlar va oqsillar membranasi bilan o'ralgan. Oddiy sog'lom katta yoshli odamda sekundiga 119 million qizil qon tanachalari hosil bo'ladi. U umumiy qon hajmining 44% ni tashkil qiladi va bitta qizil qon hujayralari 0,000007 m o'lchamga ega. Ular qizil suyak iligi tomonidan eritropoez deb ataladigan jarayon orqali ishlab chiqariladi.

Eritrotsitlarning funksiyalari

Bitta eritrotsit hujayrasi atigi 120 kun yashaydi va shu vaqt ichida u ketma-ket rollarni bajaradi

1. O'pkadan periferik to'qimalarga kislorod etkazib berish.
2. Periferik hujayralardan CO₂ to'plang va uni o'pkaga qaytaring.

Qizil qon hujayralarida kislorodga yaqin bo'lgan temir gem (Fe) bilan gemoglobin mavjud. Kislorodsiz hujayralarga etib kelganida, Fe O₂ ga yaqinligini yo'qotadi (O₂ qisman bosimining pasayishi va past PH tufayli).

Leykotsitlar

Leykotsitlar qonning hujayrali tarkibiy qismi bo'lib, ular oq qon hujayralari deb ham ataladi. Leykotsitlarlar yadroga ega va gemoglobin yo'q. Sog'lom kattalardagi oq qon hujayralari umumiy qon hajmining 1% ni tashkil qiladi. immunitet tizimining muhim qismi hisoblanadi . Leykotsitlar suyak iligida gematopoez deb ataladigan jarayonda ishlab chiqariladi va normal oq qon hujayralari soni 4000 dan 10 000 gacha hujayralar orasida o'zgarib turadi.

Leykotsitlarning turlari va funktsiyasi

Neytrofillar, eozinofillar, bazofillar, limfotsitlar (B va T) va monositlar

Neytrofillar

Neytrofillar - bu suyak iligidan ajralib chiqadigan oq qon hujayralari. Ular umumiy leykotsitlar sonining 50% ni tashkil qiladi. Har kuni 100 milliardga yaqin neytrofil hujayralari ishlab chiqariladi va ular immun tizimining birinchi hujayralari hisoblanadi. Ular patogenga qarshi kurashadigan asosiy immunitet hujayralari bo'lib, infeksiya joylariga ko'chib o'tadi va keyin bakteriyalar va viruslarni aniqlaydi va o'ldiradi. Neytrofillar, shuningdek, immunitet tizimining boshqa hujayralarini ogohlantirish uchun signallar yuboradi.

Monositlar. Monositlar umumiy oq qon hujayralari sonining 5-12% ni tashkil qiladi. Ular immunitet tizimining "axlat yuk mashinalari" hisoblanadi va o'lik hujayralarni tozalash va to'qimalarning yangilanishida muhim vazifani bajaradi.

Eozinofillar. Eozinofillar umumiy oq qon hujayralarining 5% dan kamrog'ini tashkil qiladi. Ular ovqat hazm qilish tizimida ko'p miqdorda topiladi. Eozinofillar bakteriyalar va qurtlar kabi parazitlarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi.

Bazofillar. Bazofillar umumiy leykotsitlar sonining 1% ni tashkil qiladi. Bu hujayralar astmada rol o'ynaydi . Ular gistaminning chiqarilishini rag'batlantiradilar, bu astmada yuzaga keladigan yallig'lanish va bronxokonstriksiyaga olib keladi.

Limfotsitlar. Limfotsitlar, agar tana yana bir xil infeksiyaga duchor bo'lsa, organizmga immunitet beradigan antikorlarni ishlab chiqaradi. U ikki turdagi hujayralardan, invaziv funktsiyaga ega bo'lgan T hujayralaridan va boshqa Leykotsitlar lardan farqli o'laroq, humoral immunitet uchun mas'ul bo'lgan B hujayralaridan iborat, ya'ni hujayra immunitetidan farqli ravishda aylanma antikorlar bilan bog'liq immunitet. Ushbu hujayralar ko'plab hozirgi vaktsinalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi .

Leykotsitlarning patofiziologiyasi

Ko'tarilgan Leykotsitlar soni turli xil sharoitlarni ko'rsatishi mumkin. Infekcion , yallig'lanish, travma, homiladorlik, astma, allergiya, leykemiya kabi saraton kasalliklari va hatto tajovuzkor mashqlar oq qon hujayralarining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin.

Boshqa tomondan, oq qon hujayralari sonining pastligi og'ir infeksiyalar, suyak iligi shikastlanishi, otoimmün kasalliklar va taloq sekvestrini ko'rsatishi mumkin. Gematopoez (qon hujayralari shakllanishi), qizil suyak iligi, ya'ni miyeloid to'qimalarda sodir bo'ladi.

- Eritrositlar ishlab chiqarish va leykotsitlar va trombositlar shakllanishi gormonlar tomonidan rag'batlantiriladi.
- Gemosistoblast. Barcha hosil bo'lgan elementlar umumiy turdagi o'zak hujayradan, gematotsistoblastdan kelib chiqadi.

Gemosistoblast ikki turdagi naslni hosil qiladi:

1. Limfotsitlarni ishlab chiqaradigan limfoid ildiz hujayralari
2. Miyeloid ildiz xujayrasi, hosil bo'lgan elementlarning boshqa barcha sinflarini ishlab chiqarishi mumkin.

Qizil qon hujayralarining shakllanishi (gemosistoblastdan etuk qizil qon hujayralarigacha bo'lgan butun rivojlanish jarayoni 3 dan 5 kungacha davom etadi).

- Anukleat - qizil qon hujayralari oqsillarni sintez qila olmaydi, o'smaydi yoki bo'linmaydi.
- Hayotning davomiyligi - qizil qon hujayralari 100-120 kun ichida qattiqroq bo'lib, parchalana boshlaydi yoki parchalana boshlaydi.
- Yo'qolgan qizil qon tanachalari - qizil suyak iligidagi gemosistoblastlarning bo'linishi bilan ko'p yoki kamroq doimiy ravishda almashtiriladi.
- Yetilmagan qizil qon hujayralari - Rivojlanayotgan qizil qon hujayralari ko'p marta bo'linadi va keyin katta miqdordagi gemoglobinni sintez qila boshlaydi.
- Retikulotsit - etarli miqdorda gemoglobin to'planganda, yadro va ko'pchilik organellalar tashqariga chiqariladi va hujayra ichkariga tushadi; Natijada yosh eritrositlar (ya'ni retikulotsitlar) paydo bo'ladi, chunki u hali ham bir oz qo'pol endoplazmatik retikulumni (ER) o'z ichiga oladi.
- Yetuk eritrositlar - Chiqarilganidan keyin 2 kun ichida ular qolgan eritrositlarni rad etib, to'liq ishlaydigan eritrositlarga aylandi.
- Eritropoetin. Eritrositlar ishlab chiqarish tezligi eritropoetin deb ataladigan gormon tomonidan nazorat qilinadi; odatda oz miqdorda eritropoetin qonda doimo aylanib yuradi va qizil qon tanachalari etarlicha doimiy tezlikda hosil bo'ladi.
- RBC ishlab chiqarishni nazorat qilish. Esda tutish kerak bo'lgan muhim nuqta - qondagi qizil qon hujayralarining nisbiy soni emas, balki qizil qon hujayralari ishlab chiqarishni nazorat qiladi; nazorat qilish ularning organizm

talablarini qondirish uchun etarli miqdorda kislorodni tashish qobiliyatiga asoslangan.

Qon hujayralari va trombositlarning shakllanishi

- Voyaga etgan odamda suyak iligi oq hujayralarning 60-70 foizini (ya'ni, granulotsitlar) va barcha trombositlarni ishlab chiqaradi.
- Limfatik to'qimalar, xususan, timus, taloq va limfa tugunlari limfotsitlarni (oq hujayralarning 20-30 foizini tashkil qiladi) ishlab chiqaradi.
- Taloq, jigar, limfa tugunlari va boshqa organlarning retikuloendotelial to'qimalari monositlarni (oq hujayralarning 4-8 foizini) ishlab chiqaradi.
- To'liq hujayralar emas, balki kichik hujayrali bo'laklar bo'lgan trombositlar suyak iligining gigant hujayralari (megakaryotsitlar) sitoplazmasining bitlaridan hosil bo'ladi
- Koloniyani rag'batlantiruvchi omillar va interleykinlar: qizil suyak iligidan leykotsitlar paydo bo'lishiga yordam beradi va etuk leykotsitlarning tanani himoya qilish qobiliyatini oshirib, hujumlarni oldini olish uchun oq qon hujayralarini to'playdi.
- Trombopoietin (gormon): trombositlar ishlab chiqarishni tezlashtiradi, ammo bu jarayon qanday tartibga solinishi haqida kam narsa ma'lum

Qon kasalliklari

Insonning gematologik tizimiga ta'sir qiluvchi ko'plab holatlar mavjud, ya'ni qon va suyak iligining asosiy tarkibiy qismlari bo'lgan plazma, trombositlar, leykotsitlar va eritrotsitlarni o'z ichiga olgan biologik tizim . Ushbu ro'yxat buzilishlarga misoldir:

- O'roqsimon hujayrali anemiya
- Surunkali kasallikning anemiyasi
- O'tkir limfoblastik leykemiya
- O'tkir miyeloid leykemiya
- Ko'p miyelom
- Aplastik anemiya
- Eritrositoz
- Gemokromatoz
- Paraneoplastik sindrom
- Giperkoagulyar buzilish
- Temir tanqisligi va B12 vitamini anemiyasi
- Leykositoz
- Leykopeniya

Qon kasalliklari

Qon buzilishining bir nechta turlari mavjud. Ular ta'sirlangan qon komponentiga qarab tasniflanadi. Qonning buzilishi trombositlar, eritrotsitlar, leykotsitlarda noto'g'ri ishlashni o'z ichiga olishi mumkin. Ular suyak iligi , limfa

tugunlari va qon tomirlari bilan bog'liq muammolarni ham o'z ichiga olishi mumkin .

Eritrotsitlar buzilishi:

Eritrotsitlarning buzilishi qizil qon tanachalari va temirning buzilishi deb ham ataladi. Ushbu buzilishlar O2 ning o'pkadan turli tana to'qimalariga o'tkazilmasligi bilan namoyon bo'ladi

chidamli temir tanqisligi anemiyasi konjenital sideroblastik anemiya, konjenital dizeritropoietik anemiya, megaloblastik anemiya (shu jumladan zararli anemiya), temir tanqisligi anemiyasi, gemoliemiya kabi turli xil anemiyalar tashxisi qo'yilishi mumkin . Talassemiya, yangi tug'ilgan chaqaloqning gemolitik kasalligi, sferotsitoz va gemokromatoz -yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa eritrotsitlar kasalliklaridir.

Leykotsitlar buzilishi:

Leykotsitlar buzilishi oq qon hujayralari kasalliklari sifatida ham tanilgan.Leykotsitlar soni ko'payishi, kamayishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin. Eng keng tarqalgan oq qon hujayralari kasalliklari neytrofillar va limfotsitlarda uchraydi. Monotsitlar va eozinofillarning buzilishi kamroq uchraydi. Bazofil kasalliklari juda kam uchraydi

leykotsitlar sonining pastligiga xos bo'lgan oq qon hujayralari kasalliklariga neytropeniya , Shvaxman-Diamond sindromi va Kostman sindromi kiradi . Yuqori Leykotsitlar soniga xos bo'lgan kasalliklarga eozinofiliya va neytrofiliya kiradi.

Sinuslar, o'pka va quloq infeksiyalari, teri xo'ppozlari, og'iz yaralari, periodontal kasallik va invaziv qo'ziqorin infeksiyasi leykotsitlar buzilishining eng keng tarqalgan belgilaridir.

Qon ketishining buzilishi:

Plazmadagi ba'zi koagulatlar ishlamay qolsa, bu gemofiliya va fon Villebrand kasalligi kabi qon ketishining buzilishiga olib keladi

Yakuniy izohlar

Qon bizning tanamizdagi hayot va mavjudligimizni saqlaydigan suyuqlikdir. Biz qonsiz yashay olmaymiz va qonimiz tanamizning barcha funktsiyalarini qo'llab-quvvatlaganligi sababli, sog'lom holatda bo'lishi kerak.

- Qizil qon hujayralari taxminan to'rt oy yashaydi va keyin ular parchalanadi va uning qismlari yangi qon hujayralarini yaratish uchun qayta ishlatiladi.
- Tanadagi oq qon hujayralari "himoyachilar"ga o'xshaydi, ular har qanday begona narsalarga, masalan, parchalanishga, shuningdek, tizimimizga kiradigan har qanday mikroblarga qarshi kurashadilar. Har bir mililitr qon uchun taxminan 5000-7000 oq qon hujayralari mavjud.
- Kasal bo'lganingizda, tanangiz infeksiyaga qarshi kurashish uchun oq qon hujayralari ishlab chiqarishni oshiradi. Ular har bir ml qon uchun 25 000 gacha ko'tarilishi mumkin.

- Qon bizga energiya berish uchun zarur bo'lgan barcha moddalarni o'z ichiga oladi. Qon, shuningdek, oshqozon osti bezidan insulin kabi tabiiy gormonlarni, shuningdek, miyadan o'sish gormonlarini olib yuradi.

Qon testlari - Qon testlari tibbiy tekshiruvning eng keng tarqalgan turlaridan biridir.

Ular umumiy salomatlikni baholash, infeksiyani tekshirish, muayyan organlarning qanchalik yaxshi ishlashini ko'rish va ma'lum genetik sharoitlarni tekshirish kabi ko'plab maqsadlarga ega.

Inson qoni minglab turli xil kimyoviy moddalar va molekulalarni o'z ichiga oladi. Agar probirkadagi qon turishga ruxsat berilsa, u qon hujayralariga va plazma deb ataladigan qo'llab-quvvatlovchi suyuqlikka bo'linadi. Ba'zi testlar qon hujayralarida, boshqalari esa faqat plazmada o'tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Katta KR, muharrir. Qon: fiziologiya va qon aylanishi. Rosen Publishing Group, Inc; 2010 yil 15 avgust.
2. Basu D, Kulkarni R. Qon tarkibiy qismlari va ularni tayyorlash haqida umumiy ma'lumot . Hindiston anesteziya jurnali. 2014 yil sentyabr;58(5):529.
3. Hamdan B, Diabat A. Ikki bosqichli ko'p bosqichli stokastik qon ta'minoti zanjiri muammosi . Kompyuterlar va operatsion tadqiqotlar. 2019 yil 1 yanvar;101:130-43.
4. Sharma R, Sharma S. Fiziologiya, qon hajmi. InStatPearls [Internet] 2018 yil 27 oktyabr. StatPearls nashriyoti.
5. O'Nil D. Qon komponentlari. INSON QONI: uning tarkibiy qismlari va turlari bilan tanishish . 2013. Foydalanish sanasi: 2020-yil 6-iyun.
6. Metyu J, Varakallo M. Fiziologiya, qon plazmasi. InStatPearls [Internet] 2019 yil 20 yanvar. StatPearls nashriyoti.
7. Heim MU, Meyer B, Hellstern P. Terapevtik plazmadan foydalanish bo'yicha tavsiyalar . Hozirgi qon tomir farmakologiyasi. 2009 yil 1 aprel;7(2):110-9.
8. Smit JE. Eritrositlar membranasi: tuzilishi, funksiyasi va patofiziologiyasi Veterinariya patologiyasi. 1987 yil noyabr; 24 (6):471-6.
9. Vasković J. Eritrositlar. Kenhub. <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/erythrocytes> 2020. Foydalanish sanasi: 2020-yil 6-iyun.
10. Kuhn V, Diederich L, Keller IV TS, Kramer CM, Lückstädt W, Panknin C, Suvorava T, Isakson BE, Kelm M, Cortese-Krott MM. Qizil qon hujayralari funktsiyasi va disfunktsiyasi: redoksni tartibga solish, azot oksidi almashinuvi, anemiya. Antioksidantlar va redoks signalizatsiyasi . 2017 yil 1-may;26(13):718-42.